

CRITERIA AND METHODS OF ASSESSMENT OF NATURAL DIVERSITY BASED ON TECHNOLOGIES

O.I.Abdug'aniev, S.Mo'minova

Annotation.

The article discusses the criteria and methods for assessing the diversity of nature, and also presents methods and indicators for quantifying the composition of natural diversity.

Key words: natural diversity, protected areas, biological diversity, landscape diversity, biota, taxonomic, genetic, ecosystem.

TABIAT XILMA-XILLIGINI GAT TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA BAHOLASHNING MEZONLARI VA USULLARI

O.I.Abdug'aniev, S.Mo'minova

Annotatsiya.

Maqolada tabiat xilma-xilligini baholash mezonlari va usullari ko'rib chiqilgan bo'lib, tabiiy xilma-xillikning tarkibini miqdoriy baholash usullari va ko'rsatkichlarini keltirilgan.

Аннотация.

В статье рассматриваются критерии и методы оценки разнообразия природы, а также представлены методы и показатели количественной оценки состава природного разнообразия.

Kalit so'zlar: tabiat xilma-xilligi, METH, biologik xilma-xillik, landshaft xilma-xilligi, biota, taksonomik, genetik, ekotizim.

Ключевые слова: природное разнообразие, ОПТ, биологическое разнообразие, ландшафтное разнообразие, биота, таксономик, генетик, экосистема.

Biologik va landshaft xilma-xilligiga doir ma'lumotlar bazasini tashkil etish hamda uni jaxon talablariga mos ravishda shakllantirishda dastavval tabiat xilma-xilligiga oid GAT ma'lumotlar bazasini yaratish muhim masalalardan biri hisoblanadi. Turli mavzudagi kartalar qanday vazifani bajarishidan qat'iy nazar, yaratilishi hamda biron bir masalani xal etishda asosiy omilni ma'lumot tashkil qiladi. Farg'ona viloyatining tabiiy xilma-xilligini baholash GIS texnologiyalari yordamida amalga oshirildi va bir necha bosqichlarni o'z ichiga oldi.

1. Baholashning hududiy birliklarini tanlash va asoslash. Ilmiy adabiyotlarda baholashning hududiy birliklarini aniqlash bilan bog'liq masala bir nechta pozitsiyalardan hal qilinadi. Operasion birliklar sifatida ma'muriy-hududiy birliklar (viloyatlar, tumanlar va boshqalar), tabiiy majmualar, asosan landshaftlar va ularning tipologik birliklari, landshaft toifalari, murakkab tabiiy-geografik, geomorfologik va boshqa turdagi rayonlashtirish, kvadratlar to'ri va boshqalar ishlatiladi.

Tadqiqot jarayonida GIS texnologiyalaridan foydalanish baholash jarayonini sezilarli darajada soddalashtiradi, bu esa har qanday hududiy ob'ektlar tizimini yoki bir nechta baholash birliklarini parallel ravishda baholash birligi sifatida ishlatishga imkon beradi. Ushbu tadqiqotda tabiiy xilma-xillikni baholash ma'muriy-hududiy bo'linish darajasida amalga oshirildi. Ma'muriy hududlarni tanlash ma'muriy bo'linmalar chegarasining aniqligi, uning chegaralarini takrorlash va nazorat qilish imkoniyatini mavjudligi, ob'ektiv va keng qamrovli ma'lumotlarni olishning ishonchliligi kabi talablarga javob berishi bilan bog'liq.

B.I. Kochurov va boshqalar (1999) baholash birligi sifatida ma'muriy tumanlar to'ridan foydalanishning ikkita afzalligini ta'kidlaydilar. Birinchidan, u

ma'lum darajada hududning tabiiy va ekologik xususiyatlarini aks ettiradi, ular qoida tariqasida demografik, iqtisodiy va boshqa omillar bilan ta'minlanadi. Ikkinchi tomondan, ma'muriy-hududiy bo'linish hokimiyat va mahalliy davlat hokimiyati tizimini shakllantirish uchun asosdir [1].

2. Baholash mezonlari va ko'rsatkichlarini tuzilmasini ishlab chiqish, tanlash va asoslash. Farg'ona viloyatining tabiat xilma-xilligini baholash ikkita asosiy blokni o'z ichiga oladi: Farg'ona viloyati ma'muriy tumanlarining biologik va landshaft xilma-xilligini baholash. Biologik xilma-xillikni baholash ikkita komponentni ko'rib chiqdi: ekotizim va turlarning xilma-xilligi. Biologik va landshaft xilma-xillikni baholashning umumiy tuzilishi, mezonlari va ko'rsatkichlari sifatida tabiiy landshaftlar, tabiiy o'rmonlar, tabiiy suv havzalari, botqoqliklar va boshqalarning maydoni, muhofazaga olingan turlarning soni va boshqalar olinadi.

GAT platformasini yaratish an'anaviy baholash ishlariga xos bo'lgan kamchiliklarni bartaraf etishga imkon beradi:

- 1) birlamchi ma'lumotlarni yig'ish bilan bog'liq katta vaqt va mehnat xarajatlarini bartaraf etish;
- 2) baholash va hisoblash tartibining murakkabligini kamaytirish;
- 3) axborotni tezkorlik bilan yangilash imkoniyatini ta'minlash;
- 4) tabiat xilma-xillikni bir vaqtning o'zida makon va zamonda tasavvur qilish va baholash imkonini beradi;
- 5) baholash birligi sifatida har qanday hududiy ob'ektlar tizimidan yoki bir nechta baholash birliklaridan (ma'muriy tumanlar, tabiiy-geografik va landshaft rayonlashtirish birliklari, tasodifiy tanlab olish konturlar va boshqalar) foydalanish imkoniyatini yaratish.

Hududning biologik xilma-xilligini baholash ko'rsatkichlarini tanlash va asoslash. Turlarning xilma-xilligi Farg'ona viloyati kilinadigan geotlar va bishimliklar turlarining miqdoriy taxlili va umumiy taxlili. O'zbekiston

Respublikasi qizil kitobiga mos keladi [5; 6] hayvon va o'zbek muhojiri kilinadi hilma-hil hilma-chikiladi indeksi (1-formula).

$$C_{RB} = \sum_{i=1}^{i=4} n_i \times (5 - i),$$

Bu erda, CRB – muhofaza qiliinadigan hayvon va o'simlik turlarining xilma-xilligi ko'rsatkichi; n_i – hududdagi muhofaza qilinadigan turlarning yashash joylarining soni; i – turning noyoblik toifasiga mos keladigan ball.

Muhofaza qilinadigan o'simlik va hayvon turlarining xilma-xillik indeksi, har bir toifa uchun noyoblik darajasini belgilab beruvchi koeffisientiga ko'paytirildi. Shunga ko'ra, 4 ga teng bo'lgan maksimal koeffisienti 1-toifaga, 1 ga teng bo'lgan minimal koeffisient to'rtinchi toifaga tegishli. Shunday qilib, muhofaza qilinadigan o'simlik va hayvon turlarining xilma-xillik indeksleri tizimli guruhlar (o'simliklar, daraxtlar, butalar, zamburug'lar va boshqalar) bo'yicha hisoblab chiqilgan. Muhofaza qilinadigan o'simlik va hayvon turlarining integral xilma-xillik indeksi ushbu guruhlar uchun indekslar yig'indisi sifatida hisoblab chiqilgan [7].

Ekotizim xilma-xilligini baholash uchun o'rmon, o'tloq, botqoq va suv ekotizimlari ko'rib chiqildi. Ularni tahlil qilish uchun ikkita ko'rsatkich ishlatilgan: nisbiy maydon va noyoblik indeksi. Noyoblik indeksi ma'lum turdagi ekotizimlarning barcha turlarining (o'rmon, o'tloq, botqoqlik va boshqalar) hududiy qiymatlaridan foydalanadi va uni 2-formuladan foydalanib hisoblash taklif etiladi. Ushbu indeks tabiiy (tabiiy-geografik va landshaft rayonlari) va ma'muriy tumanlarda sinovdan o'tkazildi.

$$I_o = \sum \frac{S_i}{S_i},$$

Bu erda s_i – hududdagi tahlil qilinadigan ekotizimlarning i -turining umumiy maydoni; S_i – mintaqadagi i -turdagi tahlil qilinadigan ekotizimlarning

umumiy maydoni.

GAT–u yoki bu mintaqaning bioxilma-xillik darajasini aniqlash hamda bir shaklga keltirishni tadqiq qilish usulidir. Shuningdek, biologik xilma-xillik bo'yicha Konventsiya talablarini amalga oshirishdagi umumiy qabul qilingan usullar majmuasi sifatida belgilangan. GATning asosiy hususiyatlaridan yana biri uning moslashuvchanligidir. Dastlab, bunday yondashuv yirik ekoregionlar uchun qo'llanilgan (masalan, WWF ekoregionlari uchun).

Biroq, amaliyotda GAT-taxlil ko'pincha, alohida davlatlar, ma'muriy rayonlar va provintsiyalar uchun amalga oshirilgan. Ushbu ko'rsatkich METH hududidagi "qizil kitob"ga kiritilgan o'simlik va hayvonlar turlarining soni va noyoblik darajasi orqali aniqlanadi. METHlarning asosiy maqsadi va belgilangan rejimidan kelib chiqadigan bo'lsak, ular asosan biologik xilma-xillikni va noyob tabiat komplekslarini hamda qulay tabiiy muhitni saqlab qolish uchun tashkil etiladi. Biologik xilma-xillikni baholash Tabiatni muhofaza qilish xalqaro uyushmasi tomonidan ishlab chiqilgan tasnifga binoan 4 guruhga (kategoriyaga) Ajratil turlar bo'yicha amalga oshiriladi. Shuningdek, Methlarni geoekologik jihatdan baholash shkalasi bo'yicha Methlarga ball beriladi.

Qizil kitobga kiritilgan turlarning to'liq muhofazasi asosan, METHlarning I, II va IV toifalarida amalga oshiriladi. Methda qizil kitobga kiritilgan turlarni soni qanchalik ko'p bo'lsa, biologik xilma-xillikni saqlab qolish hamda muhofaza qilishdagi samaradorligi yuqori bo'ladi. Biologik xilma-xillikni optimal darajasini ta'minlashda asosiy e'tibor, noyob va endemik turlarning areallarini muhofaza qilish hamda ularni qayta tiklanishlari uchun zarur tabiiy sharoitni ta'minlashga qaratiladi. Shuning uchun, hudud yoki ob'ektlarni METH sifatida tanlab olish imkoniyati belgilab beruvchi mezonlarning barchasida mavjud hududagi tabiiy landshaftlar, flora, fauna va ekotizimlarni saqlab qolish ustuvor vazifasi sifatida belgilanishi zarur.

2. Landshaft xilma-xilligi. Landshaft inson hayoti uchun zarur bo'lgan

havo, suv, tuproq, o'simlik kabi ko'plab o'zini o'zi qayta tiklab turadigan tabiiy boyliklar manbaidir. Shuningdek, landshaftlar va ularga bevosita bog'liq bo'lgan tabiiy resurslarning xilma-xilligi muayyan hududning iqtisodiy rivojlanishi uchun qulay tabiiy imkoniyatlarni yuzaga keltiradi. Bunday boyliklar qayta tiklanib, o'zini-o'zi to'ldirib turishi uchun landshaftlardagi modda va energiya almashinishi tabiatda qanday bo'lsa, shundaylicha saqlab qolishni ta'minlash muhim bo'ladi [3, 4, 5]. Shuning uchun, muhofazaga olingan geotizmni etalon sifatida baholashda uning komponentlari va morfologik qismlari o'rtasidagi xilma-xillik hamda bir butunlikni ta'minlanganligiga e'tibor qaratish zarurdir. Chunki, landshaftdagi har qanday dastlabki o'zgarish eng kichik morfologik qismda, ya'ni fasiyadan boshlanib, u yoki bu darajada urochitsheni o'zgarishida namoyon bo'ladi.

"Landshaft xilma-xilligi" (LX) atamasi 1990 yillardan boshlab dastlab, landshaft ekologiyasida, keyin esa fundamental landshaftshunoslik sohasida keng qo'llanila boshlandi. Landshaft xilma-xilligi atamasining birinchi ta'riflaridan biri biologik va landshaft xilma-xilligini saqlash bo'yicha "Pan-Evropa" strategiyasida berilgan. Yu.G.Puzachenko va boshq. [8, 9] tadqiqotlarida "landshaft xilma-xilligi" atamasi ilmiy jihatdan kengroq asoslab berilgan. Mualliflarning fikricha, "landshaft xilma-xilligi" tushunchasi landshaft qobig'ini tizimli tashkil etishning barcha darajalarini, shuningdek, turli hududlardagi landshaftlarning ierarxik tuzilishini hisobga olishi kerak. Landshaft xilma-xilligi landshaftlarning tizimli tuzilganligi va ularning ekologik funksiyalarni bajarishi xususiyatlari xaqidagi axborotlarni qamrab oluvchi umumiy ko'rsatkich sifatida qaraladi.

Landshaft xilma-xilligi – tabiatning muhim xususiyati bo'lib, uni o'rganishning dolzarbligi tabiatga antropogen yukning ortishi, o'simlik va hayvonlar turining kamayishi, ekologik sharoitning yomonlashib borishi bilan yanada ortib bormoqda [3, 4, 10, 11]. Landshaft xilma-xilligini baholash o'rganilayotgan hududlar landshaft tuzilishining xilma-xilligi, mozaikasi, murakkabligi va parchalanishini aks ettiruvchi landshaft indeksleri asosida amalga

oshiriladi. Landshaft xilma-xilligini baholash o'rganilayotgan hududlar landshaft tuzilishining xilma-xilligi, mozaikasi, murakkabligi va parchalanishini aks ettiruvchi landshaft indeksleri asosida amalga oshiriladi.

Mazkur indekslar va ko'rsatkichlarni hisoblash natijalarini izohlash va tavsiflash orqali tadqiqot ob'ektining landshaft xilma-xilligining xususiyatlari va qonuniyatlari aniqlanadi. Natijada, hudud landshaft xilma-xilligining makonda bir xil emasligini ob'ektiv ko'rsatish mumkin (1-jadval). Ba'zan mazkur indeks va koeffisientlarning talqini nisbiy bo'lishi ham mumkin. Masalan, Methlarni tashkil etishda va ekoturizm sohasini rivojlantirishda landshaft xilma-xilligi yuqori bo'lgan muhim hisoblanadi. Bu borada, landshaftlarning qaysi tur yoki xillari ushbu xilma-xillikni tashkil etishganligini aniqlashga ham e'tibor berish kerak. Lekin, ularning noyoblik darajasini baholashda antropogen ta'sir ham e'tiborga olinishi kerak.

1-jadval

Landshaft xilma-xilligini baholash indeksleri

№	Ko'rsatkichlar	Formulalar	Tarkibi va tuzilishi
1.	Niybiy namlik indeksi	$I_r = \frac{N}{N_0}$	N – o'rganilayotgan ma'muriy hududiy birlik doirasidagi landshaft toifalarining soni; N ₀ – mintaqadagi landshaft toifalarining soni;
2.	Landshaftning mozaikasi indeksi	$I_p = 1 - \frac{N}{n}$	n – ma'muriy hududiy birlik doirasi landshaftlardagi bo'linishlar soni;
3.	Landshaftning maydalanganlik indeksi	$I_d = \frac{n}{S}$	S – ma'muriy hududiy birlikning maydoni
4.	Landshaftning murakkablik	$I_c = \frac{n}{S_0}$	(landshaftlardagi bo'linishlarning umumiy

	indeksi		maydoni);
5.	Landshaftning parchalanganlik indeksi	$I_{fr} = 1 - \frac{S_0}{S}$	S_0 – landshaftlardagi bo'linishlarning o'rtacha maydoni.

Landshaft xilma-xilligini baholashda landshaft birliklarining soni, ularning takrorlanishi, hududning maydonidagi va landshaft tuzilishidagi hissasi, maydalanganligi, murakkabligi, konfiguratsiyasi kabi bir qancha xossa va xususiyatlariga asoslaniladi. Uni tavsiflash uchun turli xil miqdoriy ko'rsatkichlar, koeffisientlar, indekslar qo'llaniladi.

Landshaft xilma-xilligini turli taksonomik birliklar darajasida o'lchashni tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, landshaft rejalashtirish, tabiatni muhofaza qilish bilan bog'liq landshaft tadqiqotlari yo'nalishlaridan biri deb hisoblash mumkin. Landshaft tahlili xo'jalik faoliyatini tashkil etish va asoslashda etakchi rol o'ynashi va loyihalashning zaruriy tarkibiy qismi bo'lishi kerak.

Ba'zan mazkur indeks va koeffisientlarning talqini nisbiy bo'lishi ham mumkin. Masalan, rekreasiya va turizm sohasi uchun landshaft xilma-xilligi yuqori bo'lgan hududlar muhim hisoblanadi. Lekin, shuni unutmaslik kerakki, landshaftlarning qaysi tur èki xillari ushbu xilma-xillikni tashkil etishiga e'tibor berish kerak. Agar bu xilma-xillik qishloq xo'jaligi erlarining sifatini o'zgarishi hisobiga shakllangan bo'lsa, unda bunday hududlar, rekreasiya uchun kam ahamiyatli. Mabodo, bular, asosan, o'rmonlardan, daraxtzorlardan iborat bo'lsa va relief murakkab, xilma-xil shakllardan iborat bo'lsa landshaft xilma-xilligi ham yuqori bo'ladi. Bu holat rekreasiyada ancha yuqori ahamiyatga ega bo'ladi. Ayniqsa, mazkur hudud suv havzasiga, masalan biron ko'l, suv omboriga tutash bo'lsa, u holda, ularning rekreasion qiymati eng yuqori darajada bo'ladi.

Landshaft xilma-xilligi past bo'lgan hududlarning ho'jalik qiymati asosiy tabiiy resursning sifati bilan belgilanadi. Hududning landshaft xilma-xilligi yuqori

bo'lishi, agar bu xilma-xillik asl tabiiy èki tabiiy holga yaqin bo'lgan geotizimlardan tashkil topgan bo'lsagina rekreasiya va turistik sohalarni, alohida muhofaza qilinadigan hududlarni tashkil etish uchun qulay. Aks holda, bu xilma-xillik o'z ahamiyatini yo'qotadi. Shu bilan birga, kelajakda muhofaza etiladigan èki rekreasion zonaga aylantiriladigan hududlar doirasida tabiat èdgorliklari va noèb ob'ektlarning mavjudligi va ular ekologik yo'laklar bilan bog'langan bo'lishi maqsadga muvofiqdir" [9, 5].

Xilma-xillikni baholashning barcha ko'rsatkichlari – "hududiy aloqadorliklar xilma-xilligi, ierarxik tuzilishning xilma-xilligi, elementar hududiy birliklarning xilma-xilligi kabilarning yuqori qiymatlari hududdan xo'jalikda foydalanishni murakkablashtiradi, ammo biologik va landshaft xilma-xilligini saqlash uchun qulay sharoit yaratadi va odatda ko'proq estetik ahamiyatini oshiradi. Albatta, bu nisbatlar mutlaq emas va ma'lum darajada xilma-xillikning xususiyati bilan bog'liq. Agar xilma-xillik xo'jalik faoliyati mahsuli bo'lsa, biologik xilma-xillikni saqlash maqsadida ahamiyatga ega emas. Shu bilan birga, inson tomonidan yaratilgan xilma-xillik tabiiy jamoaga xos bo'lmagan, lekin saqlab qolish uchun qiziqish uyg'otadigan turlarning mustahkamlanishiga hissa qo'shishi mumkinligini inkor etmaslik kerak. Ko'rinib turibdiki, katta maydonni egallagan xilma-xilligi past, bir xil o'rmonlar populyasiyalarni, birinchi navbatda, yashashi uchun katta maydon talab qiladigan hayvonlarni muhofazalash uchun katta ahamiyat kasb etishi mumkin. Shuning uchun ular landshaft xilma-xilligi yuqori bo'lgan hududlar kabi biologik xilma-xillikning ma'lum xususiyatlarini saqlab qolishda ma'lum ahamiyatga ega bo'ladi" [3, 7, 8].

3. Komponent xilma-xilligi. Tabiatning noyob ob'ektlari bo'lgan komponent xilma-xillik geokomplekslarning ayrim xususiyatlarini o'zida nisbatan to'liq va yaqqol xarakterlovchi hamda bevosita kuzatish va tadqiq etish uchun katta ilmiy ahamiyatga ega bo'lgan, kelib chiqishiga ko'ra tabiiy va Nodir ob'ektlar majmuasi yoki uchastkalari hisoblanadi. Mazkur hududlarni METH sifatida

baholashda uning komponentlari va morfologik qismlari o'rtasidagi xilma-xillik hamda bir butunlikni saqlanganligiga e'tibor qaratish zarurdir. Landshaft va uni tashkil etuvchi komponentlarning xilma-xilligi qanchalik yuqori darajada saqlangan bo'lsa, "jonli" komponentlarining rang-barangligi, turlarning tarkibi, ularni o'zini-o'zi saqlash va tiklanish qobiliyati kabi ham barqaror xarakterga ega bo'ladi [4, 9, 10].

METHlar tizimida geologik, geomorfologik va tuproq qoplamidagi xilma-xillikni qamrab olinganligi alohida baholanishi zarur. Chunki, METHlar tizimidagi komponentlarning xilma-xilligi landshaftlardagi bir butunlik va o'zaro alaqadorlikni, modda va energiya almashuv jarayonidagi me'yorni saqlab qolishga imkon beradi. Aniqlangan noyob ob'ektlarni qamrab olishidagi belgilangan ko'rsatkich 100 % bo'lib, bunda METHdagi mavjud tabiat yodgorliklar tarkibi tahlil qilinadi. Bu orqali METHlar tizimiga kiritilmagan noyob ob'ektlar aniqlanadi va komponent xilma-xilligini ta'minlash belgilangan mezon bo'yicha amalga oshiriladi.

Ushbu mavzu bo'yicha ilmiy tadqiqotlar keng miqyosda olib borilmagan bo'lib, komponent xilma-xilligini baholashda turli geografik ma'lumotlar qo'llaniladi (statistik, kartografik, masofaviy va boshqalar). Mazkur ishda komponent xilma-xilligini aniqlashda geologik yodgorliklar misolida baholash usullari taklif etilgan [10, 11.]. Geologik xilma-xillikni baholashda quyidagi ma'lumotlardan foydalanildi: (1) respublika ahamiyatga ega geologik tabiat yodgorliklari soni (NR), (2) mahalliy ahamiyatga ega bo'lgan geologik tabiat yodgorliklari soni (NL). Shuningdek quyidagi uchta ko'rsatkichni hisoblashga alohida e'tibor qaratildi: geologik yodgorliklarining umumiy soni (NT); geologik yodgorliklarining zichligi (Dens); tabiiy yodgorliklarning xilma-xilligi ko'rsatkichi (PT). Mazkur ko'rsatkichlar asosida geologik xilma-xillik quyidagi 3-formula bo'yicha hisoblanadi.

$$P_T = N_R + 0,5 \times N_L, \quad (3)$$

bu erda P_T - tabiat yodgorliklarining xilma-xilligi ko'rsatkichi; N_R – respublika ahamiyatga ega geologik tabiat yodgorliklari soni, N_L – mahalliy ahamiyatga ega geologik tabiat yodgorliklari soni.

Ushbu ko'rsatkichlar turli kombinasiyalar orqali boshqa komponentlarga ham qo'llanilishi mumkin. Shunday qilib, hududning tabiat xilma-xilligini baholash uchun ko'rsatkichlarni tanlash murakkab jarayondir. Har bir ko'rsatkichdan foydalanish aniq asosga ega bo'lishi va turli hududiy darajadagi tadqiqotlarda sinovdan o'tkazilishi kerak. Alohida ko'rsatkichlarning o'zaro almashinishiga, shuningdek, hududiy baholash birliklarida farqlarning mavjudligiga alohida e'tibor berish kerak.

ADABIYOTLAR RO‘YHATI (REFERENCES).

1. Абдуғаниев О. И., Нишонов Б. Экологик-хўжалик ҳолатни оптималлаштиришда муҳофаза этиладиган табиий худудларнинг аҳамияти //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 25. – С. 72-73.

2. Абдуғаниев О. И. и др. ЛАНДШАФТ ВА БИОЛОГИК ХИЛМА-ХИЛЛИКНИ ГАТ-ТАХЛИЛ АСОСИДА БАҲОЛАШ //Новости образования: исследование в XXI веке. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 53-58.

3. Абдуғаниев О. И. ЭКОЛОГИК ЙЎЛАКЛАРНИНГ САМАРАДОРЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШДА МУҲОФАЗА ҚИЛИНАДИГАН ЎРМОНЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ ВА УЛАРНИ БАҲОЛАШ УСУЛЛАРИ //Science and innovation. – 2022. – №. Special Issue. – С. 26-31.

4. Абдуғаниев О. И. и др. Фарғона водийсида ердан фойдаланишни ўрганишда тарихий ёндашувнинг зарурати //IQRO JURNALI. – 2023. – Т. 3. – №. 1. – С. 51-55.

5. Гродзинский, М.Д. Типы ландшафтных різноманіть / М.Д. Гродзинский // Ландшафт як інтегруюча концепція ХХІ сторіччя : збірка наукових праць. – Київ, 1999. – С. 52–58.

6. Осипов А.Г. Метод геоэкологической оценки ландшафтов в среде ГИС при создании и реконструкции природно-аграрных систем. Информация и Космос. – 2016. – № 1. – С. 123-130.

7. Токарчук С.М. Оценка природного разнообразия Брестской области с использованием ГИС-технологий / С.М. Токарчук, Р.А. Степанюк // Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. Сер. 5. Хімія. Біялогія. Навукі аб Зямлі. – 2011. – № 1 (36). – С. 107–116.

8. Токарчук С.М.. Выбор и обоснование показателей оценки природного разнообразия территории. Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. Серыя 5. Хімія. Біялогія. Навукі аб зямлі № 1 / 2014. –С. 102-110.

9. Sharipov Sh.M. Toshkent viloyatining landshaft xilma-xilligini saqlash va geoeologik vaziyatni yaxshilash masalalari// G.f.d. (DSc) ilm. dar. olish uchun taqdim. et. diss. –Т., 2022. –315 b

10. Zokirov Sh. S., Toshov X.R. Landshaftshunoslik. –Т.: “Dizayn-press”, 2013. 170 b.

11. Jochen, J.A.G. Landscape division, splitting index, and effective mesh size: new measures of landscape fragmentation / J.A.G. Jochen // Landscape Ecology. – 2000. – Vol. 15, Issue 2. – P. 115–130.